

**Рецензія на монографію
«ПІДГОТОВКА МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ІНФОРМАТИКИ
ДО ПРОФОРІЄНТАЦІЙНОЇ РОБОТИ
У ЗАГАЛЬНООСВІТНІХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ»**

(автор – *Пономарьова Н.О.*, кандидат педагогічних наук, доцент кафедри інформатики, докторант кафедри початкової, дошкільної та професійної освіти ХНПУ імені Г.С. Сковороди)

Рецензована монографія присвячена дослідженню актуальної проблеми підготовки майбутніх учителів інформатики до професійної орієнтації школярів на ІТ-спеціальності. Особливої значущості розглядуваному аспекту професійної підготовки майбутніх вчителів інформатики надає розпочатий в Україні процес реформування освіти в умовах, коли сучасний стан розвитку суспільства характеризується прискореним розвитком технологій та докорінними змінами у структурі ринку праці.

У трьох розділах монографії автором розкриваються теоретичні і методичні засади підготовки майбутніх учителів інформатики до професійної орієнтації школярів на ІТ-спеціальності. У першому розділі монографії досліджено стан і проблеми підготовки майбутнього вчителя інформатики до роботи з професійної орієнтації школярів у загальноосвітніх навчальних закладах з огляду на специфіку становлення системи професійної орієнтації в контексті особливостей суспільного розвитку. Другий розділ монографії присвячений науковому обґрунтуванню сутності готовності майбутнього учителя інформатики до профорієнтаційної роботи у загальноосвітніх навчальних закладах. У третьому розділі монографії висвітлено теоретичні засади підготовки майбутнього вчителя інформатики до профорієнтаційної роботи зі школярами на ІТ-спеціальності. Автором розкрито основоположні

методологічні підходи та виокремлено принципи підготовки майбутнього вчителя інформатики до професійної орієнтації школярів на ІТ-спеціальності. Заслуговує на схвалення обґрунтування структурно-функціональної моделі такої підготовки та наведена розгорнута характеристика розробленого автором відповідного навчально-методичного забезпечення.

У своїй сукупності монографічне дослідження є новим і важливим внеском у розвиток педагогічної науки, має беззаперечне практичне значення, може бути корисним науковцям, викладачам, аспірантам, студентам, учителям та іншим фахівцям з професійної орієнтації.

Вважаємо, що монографія доц. Пономарьової Н.О. «Підготовка майбутніх учителів інформатики до профорієнтаційної роботи у загальноосвітніх навчальних закладах» відповідає усім вимогам, що висуваються до наукових видань та може бути рекомендована до друку.

Інформація про рецензента	Information about the reviewer
Гризун Людмила Едуардівна: ORCID: 0000-0002-5274-5624, доктор педагогічних наук, професор, професор кафедри інформатики Харківського національного педагогічного університету імені Г.С. Сковороди e-mail: Lgr2007@ukr.net	Gryzun Liudmyla: ORCID: 0000-0002-5274-5624, Doctor of Pedagogical Sciences, Professor, Professor of the Department of Informatics, H.S. Skovoroda Kharkiv National Pedagogical University e-mail: Lgr2007@ukr.net

Дата надходження рецензії до редакції: 15.02.2018
Рецензія прийнята до друку: 25.02.2018